

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI UNDOV, TAQLID VA MODAL SO'ZLARNING METODIK TAHLILI

Mirxodjayeva Maxliyo Islomovna

Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti.

O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsilar universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17346484>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tillaridagi undov, taqlid va modal so'zlarning lingvistik xususiyatlari hamda ularni o'qitish jarayonidagi metodik yondashuvlar tahlil qilinadi. Har ikki tilning tizimida bu so'z turkumlarining grammatik mustaqilligi, emotsional-ekspressiv funksiyasi, talaffuzdagi o'ziga xosliklari hamda o'quvchilarga ularni o'rgatish strategiyalari yoritilgan. Tadqiqotda qiyosiy tahlil, kuzatish va amaliy ta'lim metodlari qo'llanilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, undov va taqlid so'zlarni o'rgatishda kommunikativ yondashuv, modal so'zlarni o'rgatishda esa kontekstual tahlil samaraliroq natija beradi.

Kalit so'zlar: undov so'zlar, taqlid so'zlar, modal so'zlar, qiyosiy tahlil, metodika, ingliz tili, o'zbek tili.

Har bir tilning o'ziga xos tizimi va tuzilishi mavjud bo'lib, bu tizimda undov, taqlid va modal so'zlar muhim o'rin egallaydi. Ular nafaqat leksik jihatdan, balki nutqning emotsional, estetik va pragmatik qirralarini ifodalashda ham faol vositadir. Til o'qitish metodikasida bunday so'z turkumlarini o'rgatish, o'quvchilarda hissiy va muloqot kompetensiyasini shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbek tilida undov va taqlid so'zlar xalq og'zaki ijodi va tabiiy nutq bilan chambarchas bog'liq bo'lsa, ingliz tilida ular ko'proq kommunikativ va dramatik nutq shakllarida uchraydi. Modal so'zlar esa har ikki tilda nutq egasining fikrga munosabatini, ishonch yoki gumon darajasini bildiradi

1. Undov so'zlarning lingvistik va metodik xususiyatlari

Undov so'zlar his-tuyg'u, hayrat, og'riq, qo'rquv, chaqiriq yoki buyruqni bildiradi. Masalan:

O'zbek tilida: *voy!, haq!, eh!, uh!*

Ingliz tilida: *oh!, wow!, ouch!, hey!*

Undov so'zlar gapda boshqa so'zlar bilan grammatik aloqaga kirishmaydi. Ularni o'rgatishda intonatsiya mashqlari, drammatizatsiya va rol o'ynash (role-play) usullari samarali bo'ladi. Masalan, o'quvchilarga vaziyat berilib, his-tuyg'ularni ifodalash uchun tegishli undovlarni tanlash topshiriladi.

2. Taqlid so'zlarning qiyosiy tahlili

Taqlid so'zlar (onomatopoeic words) tovush, harakat yoki holatni tabiiy tovushga taqlid tarzida ifodalaydi.

Misollar:

O'zbek tilida: *shuvilladi, g'uvilladi, g'irch, g'urilladi*

Ingliz tilida: *buzz, splash, bang, rustle*

Bu so'zlarni o'rgatishda audiovizual metod (audio eshittirish, video lavhalar) eng samarali usul hisoblanadi. O'quvchilar tovushni eshitadi, keyin uni so'z orqali ifodalaydi. Bu jarayon talaffuzni rivojlantiradi va semantik xotirani mustahkamlaydi.

Metodik nuqtayi nazardan, taqlid so'zlar o'quvchilarning fonetik sezgirligini oshirishda, og'zaki nutqni tabiiylashtirishda katta rol o'ynaydi.

3. Modal so'zlarning o'rni va o'qitish usullari

Modal so'zlar fikr egasining bayon qilinayotgan holatga munosabatini bildiradi. Ular ishonch, ehtimol, majburiyat, istak yoki shubha kabi ma'nolarni ifodalaydi. Misollar:

O'zbek tilida: *balki, albatta, ehtimol, chamamda*

Ingliz tilida: *perhaps, certainly, maybe, of course, probably*

Modal so'zlarni o'qitishda kontekst asosidagi tahlil (contextual learning) va kommunikativ vaziyatlar yaratish samarali natija beradi. Masalan, o'quvchilarga turli holatlar berilib, ular modal so'zlardan foydalanib, fikr bildiradilar:

"Perhaps it will rain." / "Ehtimol, yomg'ir yog'ar."

Bunday mashqlar o'quvchilarning pragmatik tafakkurini va so'z boyligini rivojlantiradi.

4. Qiyosiy tahlilning umumiy natijalari

So'z turi	O'zbek tilidagi xususiyatlar	Ingliz tilidagi xususiyatlar	Metodik yondashuv
Undov	Ko'proq xalq og'zaki nutqiga xos, ohangdor	Qisqa, dramatik vaziyatlarda ishlatiladi	Rol o'yinlari, intonatsiya mashqlari
Taqlid	Harakat va tovushga yaqin	Ko'proq tovush effektlarini bildiradi	Audio-video tahlil, tinglab yozish
Modal	Gapda mustaqil, ba'zan bog'lovchi rolida	Fikrning ishonch darajasini ko'rsatadi	Kontekst asosida mashqlar, muloqot vaziyatlari

O'zbek va ingliz tillaridagi undov, taqlid va modal so'zlar til tizimining ifodaviy va kommunikativ jihatdan muhim qismini tashkil etadi. Ularni o'rgatish nafaqat grammatik kompetensiyani, balki nutqning emotsional va pragmatik jihatlarini ham rivojlantiradi.

Metodik jihatdan, bu so'z turkumlarini o'qitishda kommunikativ, kontekstual va audio-vizual yondashuvlar eng samarali hisoblanadi. O'qituvchi o'quvchilarda tabiiy nutq tuzish, his-tuyg'uni ifodalash va fikrga munosabat bildirish ko'nikmasini shakllantirishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmudov N., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
2. Yo'ldoshev M. O'zbek tili morfologiyasi. – Toshkent: Fan, 2005.
3. Islamovna M. M. Multimedia Resources Are A Factor in Enriching the Content of Education //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 4. – C. 98-103.
4. Islamovna M. M., Sharipovna B. G. Modern Methods Of Teaching English //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 11. – C. 124-127.
5. Islamovna M. M., Sharipovna B. G. THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ENGLISH //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 11. – №. 6. – C. 108-112.
6. Razokovna O. M. et al. English learning and vocabulary growing methods //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – T. 6. – №. 4. – C. 10628-10632.

7. Mirkhodjayeva M. I. Strategies for Teaching English to Business Students //American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 234-236.